

НОКНИНГ ҚИШКИ НАВЛАРИ МЕВАЛАРИНИ САҚЛАШДА ТАБИЙ КАМАЙИШ ДАРАЖАСИНИ НАВЛАР АРО ТАҲЛИЛ ЭТИШ

Джаббаров Зикрилло Абдумахсудович

Тошкент давлат аграр университети ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10258681>

Аннотация Илмий мақола нок меваларини етиштириш ва уларнинг сақлаш давомида, меваларни табиий камайиш даражалари таҳлил этилди. Бунда совуткичсиз ва совуткичли сақлаш омборхонларда нок меваларини сақлаш давомида меваларни табиий камайиш даражалари турлича бўлганлиги кузатилди. Асосан нок мевалари оддий совуткичли омборхоналарда сақланганда меваларни табиий камайиш даражаси совуқхонада сақланган нок меваларига нисбатан катта тафовут мавжудлиги аниқланди.

Калит сўзлари – нок , мева, мева ўлчами, морфометрик, ранг шкаласи, сақлаш омбори, ҳарорат нисбий намлик.

Мавзунинг долзарблиги Бизга маълумки мамлакатимизнинг ҳар бир ҳудудида уруғли мева турларидан, нок меваларни пишиб етилиш даври ушбу ҳудуднинг иқлим шароитидан ва географик жойлашувидан келиб чиққан ҳолда маълум бир жиҳатлари билан фарқланади. Турли хил пишиб етилиш даврининг нок навлари учун маълум бир йиғим-теримни ташкил этиш муддати мавжуд. Мисол учун, Тошкент вилоятининг тоғ олди ҳудудларида ёзги мавсумда пишиб етиладиган нок навлари учун йиғим-терим муддати август ойининг биринчи-иккинчи декадасида амалга оширилса, кузги навлар учун сентябрнинг иккинчи декадасида, қишки навлар учун эса – сентябрь ойининг учунчи декадаси октябрь ойининг биринчи декадасида амалга оширилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Тадқиқот объекти: сифатида нокнинг кузги Вильямс, Мраморная рассошанск, қишки Зимняя нашвати Роял зимняя навлари танлаб олинди.

Тажриба натижаси Нокнинг қишки навларини сақлаш жараёнида меваларни пишиб етилиш шароитига қараб уларни саралаш ва бир хил ўлчамдаги мевалар танлаб олиниб сақлашга жойлаштирилди. Тажрибаларимизда бир хил ўлчамдаги меваларни сақланиш даражаси назоратга нисбатан яъни оддий омборхонлардагига таққасланганда совуткичли омборхоналарда нок меваларни сақланиш даражаси, меваларни сифат кўрсаткичлари, табиий камайишлар даражалари таҳлил этилганда яхши натижа кўрсатқанлиги кузатилди.

Тажрибалар шуни кўрсатдики нок меваларни бир хил ўлчамда бўлиши ва совуқхонадаги ҳарорат ва ҳавонинг нисбий намлиги маълум бир даражада таъминланганда меваларни сақлаш давомийлиги кузги навларга нисбатан узоқ муддатга сақлаш имкони мавжудлиги кузатилди. Айтиш жоизки оддий омборхоналарда сақланган меваларни табиий камийиши сезиларли даражада юқори бўлиши билан бир қаторда меванинг товарлилик хусусияти ҳам анча паст кўрсаткичда бўлиши олдинги тажрибаларимизда бизга маълум. Қишки нок мевалари сентябр октябр ойларида пишиб етилиш даражасига қараб, бир хил ўлчамдаги ва бир хил морфологик кўрсаткичларга эга бўлган нок навлари танлаб олинди.

Тажрибалар шуни кўрсатдики нокнинг қишки навларини сақлаш давомида сақлаш омборидаги ҳарорат ва нисбий намлик таъминланганда меваларни сақланиши ва

улардаги табиий камийишлар навлар аро таққосланганда фарқланиш даражаси кам кўрсаткичда бўлган бўлсада, назорат вариантыга нисбатан совутгичли омборхонада сақланган қишки нок мевалари орасида катта тофовут бўлганлиги кузатилди.

Совутгичсиз омборхонада ҳавонинг ҳарорати 14-16 °С нисбий намлик 56-60 % таъминланганда нокнинг Зимняя нашвати навида меваларни сақлашга жойлаштиргандан сўнг, дастлабки 20 кун ўтгач таҳлил этилганда 2,2 %, оралиқ 20 кун ўтгандан сўнг 3,3 %, сўнги 20 кун ўтгандан сўнг эса 3,4 % гача меваларни табиий камайиши кузатилди. Ушбу навда 2 ой давомида сақланганда жами табиий камийишлар 8,9 % ни ташкил этганлиги аниқланди.

Нокнинг Роял зимняя меваларни сақлашга жойлаштиргандан сўнг дастлабки 20 кун ўтгач таҳлил этилганда 2,1 %, оралиқ 20 кун ўтгандан сўнг 2,8 %, сўнги 20 кун ўтгандан сўнг эса 3,2 % гача меваларни табиий камайиши аниқланган бўлса, ушбу навда 3 ой давомида сақланганда жами табиий камийишлар 8,1 % ни ташкил этганлиги тажрибаларимиз давомида кузатилди (1-расм).

қишки навлар

кузгу навлар

Бунда айтиш мумкинки нок меваларини оддий омборхоналарда сақлаганимизда, кузги навлар каби, меваларни табиий камайиши навлар аро таққосланганда нокнинг Зимняя нашвати, навида энг юқори кўрсаткич 8,9 % гача табиий камийиш бўлганлиги аниқланди. Айтиш жоизки оддий омборхоналарда ҳарорат ва ҳавонинг нисбий намлиги ижобий таъминланмаганда ҳам нокнинг қишки навларида табиий камайишлар кузги навларга нисбатан паст кўрсаткичда бўлганлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Техник пишиб етилган нокнинг қишки навларининг меваларини сақлашда табиий камайиш даражасини навлар аро таҳлили (2020- 2022 йй).

Т/р	Вариантлар	Ҳарорат °C	Ҳавонинг Нисбий намлик %	Нок навлари	Меваларни табиий камайиш %			
					дастлабки 20-чи кун	оралиқ 20-чи кун	сўнги 20- чи кун	умумий камайиш даражаси
1	совуткичсиз омборхона (назорат)	14-16	56-60	Зимняя <u>нашвати</u> ,	2,2	3,3	3,4	8,9
				Роял зимная	2,1	2,8	3,2	8,1
2	совуткичли омборхона	4-6	80-85	Зимняя <u>нашвати</u> ,	0,4	0,6	0,8	1,8
				Роял зимная	0,3	0,5	0,6	1,4
ЭКФ 05					0,2	0,3	0,4	0,5

Жадвал маълумотларида нокнинг қишки Зимняя нашвати навида меваларни сақлашга жойлаштиригандан сўнг, дастлабки 20 кун ўтгач таҳлил этилганда 0,4 %, оралиқ 20 кун ўтгандан сўнг 0,6 %, сўнги 20 кун ўтгандан сўнг эса 0,8 % гача меваларни табиий камайиши кузатилди. Ушбу навда 2 ой давомида сақланганда жами табиий камйишлар 1,8 % ни ташкил этганлиги аниқланди.

Нокнинг Роял зимная меваларни сақлашга жойлаштиригандан сўнг дастлабки 20 кун ўтгач таҳлил этилганда 0,3 %, оралиқ 20 кун ўтгандан сўнг 0,5 %, сўнги 20 кун ўтгандан сўнг эса 0,6 % гача меваларни табиий камайиши аниқланган бўлса, ушбу навда 2 ой давомида сақланганда жами табиий камайишлар 1,4 % ни ташкил этганлиги тажрибаларимиз давомида кузатилди.

Тажриба натижалари шуни кўрсатдики қишки нок навларини мевалари совуткичли омборхоналарда сақланганда ҳаво ҳарорати ва нисбий намликни таъминлаш ҳисобига табиий камайиш сарфини минимал даражага пасайтириш имкони мавжудлиги ушбу тажрибаларимиз давомида ҳам кузатилди.

References:

1. Можар Н.В. Сортимент груши и его динамика / Н.В. Можар // Соверш. сортимента и техн. возд. груши: Тез. докл. и выступ, на науч.- метод, конф., Орел, 12-15 авг., 1997. - С.57-59.
2. Широков Е.П. Практикум по технологии хранения и переработке плодов и овощей/ Е.П. Широков. -М.: Агропромиздат. -1985. -192с.

3. Седова З.А., Характеристика новых сортов груши по химическому составу плодов / З.А. Седова, С.Е. Соколова, Т.Г. Филина // Совершенствование сортимента и технологии возделывания груши: Тез. докл. и выступ, на науч.- метод, конф., Орел, 12-15 авг., 1997. - С.95-97.
4. Криворот А.М. Прогнозирование сроков уборки и лежкости плодов яблони белорусского сортимента / А.М. Криворот: Автореф. дис. ... канд.с.-х. наук,- Самохваловичи,-1998.
5. Полигаев В.И. Хранение плодов и овощей /В.И. Полигаев. -М. 1982.-252с.

